

SUN'Y INTELLEKTDА SUN'Y YO'LDOSHLARNING KOSMIK TEZLIKLARI

Haydarov Kamoliddin Baratovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti

E-mail: k.khaydarov@tsue.uz

Tel: +998959092284

G'afforova Zulayho Muzaffar qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

"Sun'iy intellekt" yo'nalishi 1-kurs talabasi

E-mail: gafforovazulayho0511@gmail.com

Tel: [+998-94-554-47-51](tel:+998-94-554-47-51)

Annotatsiya. Ushbu ilmiy ishda kosmik tezliklar va sun'iy yo'ldoshlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Kosmik tezliklar, ob'ektlarning harakat tezligini belgilovchi muhim parametrlar bo'lib, yer orbitasi, geostatsionar va yuqori tezlikdagi harakatlar bilan bog'liq. Sun'iy yo'ldoshlar esa, telekommunikatsiya, meteorologiya, va ilmiy tadqiqotlar uchun mo'ljallangan orbitada harakatlanuvchi sun'iy obyektlardir. Ular past orbital (LEO), o'rtacha orbital (MEO) va geostatsionar orbital (GEO) kabi turlarga bo'linadi. Kosmik tezliklar sun'iy yo'ldoshlarning samaradorligini ta'minlaydi va ularni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Hozirgi zamonda, sun'iy yo'ldoshlarni boshqarish uchun zamonaviy texnologiyalar va algoritmlar qo'llaniladi.

Kalit So'zlar. YESY, sun'iy yo'ldosh, tezlik, gravitatsiya, orbital davr, geostatsionar

Abstract: This scientific work analyzes the importance of space velocities and satellites. Cosmic velocities are important parameters that determine the speed of objects and are related to earth orbit, geostationary and high-speed movements. They are divided into types such as low orbit (LEO), medium orbit (MEO) and geostationary orbit (GEO). Space velocities ensure the efficiency of satellites and play an important role in their control. Nowadays, modern technologies and algorithms are used to control satellites.

Key Words. YESY, satellite, speed, gravity, orbital period, geostationary

Аннотация. В этой научной работе анализируется важность космических скоростей и спутников. Космические скорости являются важными параметрами, определяющими скорость объектов и связаны с земной орбитой, геостационарными и высокоскоростными движениями являются объекты. Они делятся на такие типы, как низкая орбита (LEO), средняя орбита (MEO) и геостационарная орбита (GEO). Космические скорости обеспечивают эффективность спутников и играют важную роль в их управлении. В настоящее время для управления спутниками используются современные технологии и алгоритмы.

Ключевые Слова. ДА, спутник, скорость, гравитация, период обращения, геостационарный

Kirish

Kosmik tezliklar va sun'iy yo'ldoshlar zamonaviy kosmik tadqiqotlar va telekommunikatsiya tizimlarining ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu sohalar insoniyatning fazoni o'rganishdagi yutuqlari, texnologik taraqqiyoti va global aloqa tizimlarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Kosmik tezliklar, ya'ni obyektlarning fazodagi harakat tezligi, fizik qonunlar bilan belgilangan bo'lib, bu tezliklar koinotning dinamikasini tushunishga yordam beradi. Sun'iy yo'ldoshlar esa yerga yaqin orbitalarda harakatlanib, ma'lumot to'plash, monitoring qilish, aloqa o'rnatish va turli xizmatlarni taqdim etish vazifasini bajaradi. Sun'iy yo'ldoshlar yordamida yer yuzasidagi ob-havo sharoitlarini kuzatish, geografik ma'lumotlar to'plash, harbiy va fuqarolik ehtiyojlari uchun strategik ma'lumotlar olish mumkin.

Asosiy qism

Sun'iy yo'ldoshlar va kosmik tezliklar o'rtasidagi bog'liqlik, zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Sun'iy yo'ldoshlar insoniyat hayotining turli jabhalarida - kommunikatsiya, meteorologiya, va navigatsiyada keng qo'llanilmoqda. Ularning muvaffaqiyati esa, asosan, o'z orbitalarida harakatlanish va ma'lumot uzatishda kerakli kosmik tezliklarga erishish bilan belgilanadi. Kosmik tezliklar, asosan, yerning gravitatsion ta'siri va yo'ldoshlarning orbital dinamikasiga bog'liq. Qochish tezligi, sun'iy yo'ldoshning yerdan qochishi uchun zarur bo'lgan tezlik bo'lib, bu tezlikka erishish, yo'ldoshlarning yerdan chiqarilishi jarayonida muhimdir. Orbital tezlik esa, sun'iy yo'ldoshning belgilangan orbitada barqaror harakatlanishi uchun zarur bo'ladi. Bu tezliklar orasidagi balans, yo'ldoshning muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlaydi.

Hozirgi kunda, sun'iy yo'ldoshlar yordamida olib borilayotgan tadqiqotlar iqlim o'zgarishlari, tabiiy ofatlar va muhofaza masalalarini yechishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Masalan, meteorologik yo'ldoshlar orqali olingan ma'lumotlar, o'zgarayotgan iqlim sharoitlarini va har qanday tabiiy ofatlarni oldindan prognoz qilish imkonini beradi. Bu esa, ekologik barqarorlikni ta'minlashda va odamlarning xavfsizligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Kelajakda sun'iy yo'ldoshlarning rivojlanishi va yangi texnologiyalar, koinot tadqiqotlarini yanada chuqurlashtirish va yangi orbital yutuqlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Koinotda yangi joylashuvlar, sayyoralarga yo'ldoshlar yuborish va boshqa kosmik tadqiqotlar, insoniyat uchun yangi ufqlar ochadi.

Umuman olganda, sun'iy yo'ldoshlar va kosmik tezliklar o'rtasidagi aloqani chuqur o'rganish, koinotdan foydalanishning yangi yo'llarini topishga yordam beradi va zamonaviy hayotimizni yanada qulay va xavfsiz qilishga xizmat qiladi.

1-rasm. Kosmik stansiya

Kosmik tezlik – jism Yer sun‘iy yo‘ldoshi, sun‘iy sayyora bo‘lishi uchun yoki u Quyosh sistemasini butunlay tark etishi uchun unga beriladigan uchta eng kichik tezlik. Birinchi Kosmik tezlik ($\sim 7,91$ km/s) jismning Yer sirtidan nolinchida balandlikda doiraviy orbita bo‘ylab harakatlanishi uchun kerak bo‘ladigan energiyani ifodalaydi. Tezlik osha borgan sari jism elliptik orbita bo‘ylab harakatlana boshlaydi. Jism ikkinchi Kosmik tezlik ($\sim 11,2$ km/s) da Yerga nisbatan parabolik trayektoriya bo‘yicha harakatlanadi. Ikkinchi Kosmik tezlik dan yuqori tezlikda jism giperbolik trayektoriya bo‘yicha harakatlanadi va u Yerning tortish kuchini yengib, Quyoshning sun‘iy yo‘ldoshiga aylanadi. Jism Yer sirtida uchinchi Kosmik tezlik ($\sim 16,7$ km/s)ni olib, Quyoshga nisbatan parabola bo‘ylab harakatlanadi (Yer orbitasi yaqinida bu tezlik $42,1$ km/s ga teng) va Quyosh sistemasining tortish kuchi doirasidan chiqib ketadi. Kosmik tezlik kattaliklari Yer atmosferasi qarshiligi, Yer siqilishi va boshqa ni hisobga olmagan holda keltirilgan. Kosmik tezlikni barcha osmon jismlariga nisbatan qo‘llash mumkin. Mars, Oy uchun birinchi Kosmik tezlik- $1,7$ km/s, ikkinchi Kosmik tezlik $\sim 2,4$ km/s.

$$v_1 = \sqrt{gR} \quad v_2 = \sqrt{2gR} \quad v_3 = \sqrt{3gR_1}$$

Kosmik tezliklar, asosan, fizik qonunlar va astronomiya bilan bog‘liq bo‘lib, quyidagi asosiy tezliklarni o‘z ichiga oladi:

1. **Qochish tezligi:** Bu biror jismning Yer yoki boshqa sayyoradan qochishi uchun kerak bo‘lgan minimal tezlik. Yer uchun bu tezlik taxminan $11,2$ km/s.
2. **Orbital tezlik:** Bu tezlik jismlar orbitalarda harakatlanishi uchun zarur. Yer atrofida aylanish uchun orbital tezlik taxminan $7,9$ km/s.
3. **Relativistik tezlik:** Tezliklar $0,1$ yengil tezlikdan yuqori bo‘lganda, Eynshteynning nisbiylik nazariyasi hisobga olinishi kerak. Bu holatda vaqt va fazo o‘zgarishi yuz beradi.
4. **Yengil tezlik:** Yengil tezligi (c) $299,792$ km/s. Bu tezlikdan tez harakatlanish mumkin emas.

Kosmik tadqiqotlarda tezliklar juda muhim, chunki ular kemalarning orbitalarini, qochish yo‘llarini va sayyoralarga yetib borish muddatlarini belgilaydi.

Birinchi kosmik tezlik — osmon jismi (masalan, Yer)ning gravitatsiya (tortish) maydonidagi jism (masalan, kosmik kema) sun‘iy yo‘ldoshga aylanishi uchun unga berish lozim bo‘lgan eng kichik boshlang‘ich tezlik. Turli

balandliklar uchun har xil bo‘ladi. Doiraviy tezlikka teng qilib olinishi kerak. Yer sirtida (atmosfera bo‘lmagan holda) birinchi kosmik tezlik 7,91 km/sek ga teng.

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

Yer uchun:

$$v_1 = 7,9 \text{ km/c}$$

2-rasm. Sun‘iy yo‘ldosh

Ikkinchi kosmik tezlik (parabolik tezlik, qochish tezligi) — osmon jismining gravitatsion tortishishini yengish uchun yetarli eng kichik tezlik. Ikkinchi kosmik tezlik osmon jismining radiusi va massasi bilan aniqlanib, har xil jismlar uchun turli bo‘ladi. Yer uchun, masalan, ikkinchi kosmi tezlik taxminan 11,2 km/s ga teng.

Uchinchi kosmik tezlik — bu Yer va Quyoshning tortishish kuchini yengib, quyosh tizimini tark etishi uchun Yer yuzasiga yaqin joylashgan jismga berilishi kerak bo‘lgan minimal tezlikdir. Taxminan 16,65 km/s ga teng.

Kosmik raketa — kosmik tezliklar beradigan raketa. Kosmik fazo, Yer sun‘iy yo‘ldoshlari orbitalari yoxud boshqa osmon jismlari orbitalariga avtomatik yoki bortida kosmonavtlari bo‘lgan apparatlarni uchirishga mo‘ljallangan. Zamonaviy Kosmik raketalar ko‘p bosqichli bo‘lib, bosqichlar soni, asosan, uning vazifasiga bogliq. Start vaqtida Kosmik raketa ning birinchi bosqichli eng quvvatli dvigateli ishga to‘shadi va u sistemaga ma’lum tezlik beradi. Birinchi bosqichli dvigateling yonilg‘i zahirasi tugagandan so‘ng u sistemadan ajralib chiqadi va ikkinchi bosqichli dvigatel ishlay boshlab sistemaga qo‘shimcha tezlik beradi. Uzoqqa uchish hollarida Kosmik raketa, odatda, Yer sun‘iy yo‘ldoshlari orbitasiga chikariladi va undan keyingi uchishlarida shu orbitadan start olishda foydalaniladi.

Sun‘iy yo‘ldoshlar va kosmik tezliklar mavzusi, zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishida va koinotdan foydalanish imkoniyatlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki:

1. **Kuchli texnologik asos:** Sun‘iy yo‘ldoshlar, yuqori tezlikda harakatlanish va orbital dinamikani mukammal bilish asosida

muvaffaqiyatli ishlaydi. Qochish va orbital tezliklar, yoʻldoshlarning barqarorligi va maʼlumot uzatish samaradorligida asosiy rol oʻynaydi.

2. **Iqlim va ekologiya:** Sunʼiy yoʻldoshlar yordamida olib borilayotgan iqlim tadqiqotlari, tabiiy ofatlarni oldindan prognoz qilish imkonini yaratmoqda. Bu esa, ijtimoiy xavfsizlikni oshirishga yordam beradi.
3. **Kommersiya va kommunikatsiya:** Sunʼiy yoʻldoshlar, global kommunikatsiya tarmoqlarining asosi boʻlib, internet va telekommunikatsiya xizmatlarini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.
4. **Kelajakka nazar:** Texnologiyalarning rivojlanishi, koinot tadqiqotlari va yangi orbital yutuqlarni amalga oshirishda yangi imkoniyatlarni yaratadi. Sunʼiy yoʻldoshlarning rivojlanishi, insoniyat uchun koinotda yangi manzaralar ochadi.

Sunʼiy yoʻldosh — biror osmon jismi atrofida orbita boʻylab harakatlanadigan kosmik apparat. Dunyoda birinchi marta SSSRda Yer sunʼiy yoʻdsoshi (YeSI) (1957), Quyosh (1959), Oy (1966), Venera (1975) sunʼiy yoʻldoshlari, AQShda Mars sunʼiy yoʻldoshlari (1971) uchirilgan. YeSYning

minimal uchish balandligi 140-150 km, maksimal uchish balandligi bir necha yuz ming km. Orbita boʻylab aylanish davri 1,5 soatdan bir necha sutkagacha. Ekvator tekisligi yaqinidagi orbitada turuvchi YeSY ekvatorial; Yer qutblari yaqinidan oʻtuvchi orbitadagi YeSY kutbiy; aylanma ekvatorial orbitaga chiqarilgan, Yer sirtidan 35800 km ga uzoqlashtirilgan va Yer aylanishi yoʻnalishi boʻyicha harakatlanib, Yer aylanish yoʻnalishiga mos keluvchi YeSI (Yer sirtidagi biror nuqtasida qoʻzgʻalmasdek boʻlib tuyuladi) statsionar deb ataladi. YeSY ning asosiy turi orbital kosmik kema hisoblanadi. 2-rasm. Sunʼiy yoʻldosh harakatlanishi

Orbital davr - maʼlum bir astronomik obyekt boshqa obyekt atrofida bir orbitani aylanib chiqishi uchun ketadigan vaqt miqdori. Umuman samoviy jismlar uchun yulduz davri (yulduz yili) bir jismning birlamchi jism atrofida, masalan, Yerning Quyosh atrofida, osmonda proyeksiyalangan qoʻzgʻalmas yulduzlarga nisbatan 360° aylanishi bilan aniqlanadigan orbital davr deb ataladi. Orbital davrlarni bir necha usul bilan aniqlash mumkin.

Tropik davr - ayniqsa, asosiy yulduzning pozitsiyasiga bogʻliq. Quyosh yili va mos ravishda kalendar yil uchun asosdir hioblanadi.

Sinodik davr - nafaqat asosiy yulduzga, balki boshqa samoviy jismlarga ham orbital munosabatni oʻz ichiga oladi, bu esa uni atrofidagi jismning

orbitasiga shunchaki boshqacha yondashuv emas, balki boshqa jismlar, odatda Yer bilan orbital munosabatlar davridir. Bu sayyoralar bir xil hodisa yoki joylashuvga qaytishi uchun o'tgan vaqtga taalluqlidir, masalan, har qanday sayyora Quyosh bilan ketma-ket kuzatilgan holati yoki qarama-qarshi turishi orasida sarflangan vaqt. Misol uchun, Yupiter Yerdan 398,8 kunlik sinodik davrga ega; shunday qilib, Yupiterning qarama-qarshiligi har 13 oyda bir marta sodir bo'ladi.

Xulosa

Sun'iy intellektning sun'iy yo'ldoshlar va kosmik tezliklar zamonaviy kosmonavtika va telekommunikatsiyada muhim rol o'ynaydi. Sun'iy yo'ldoshlar yerning orbitasida joylashgan, ulardan turli maqsadlar uchun foydalaniladi, masalan, aloqa meteorologiya, navigatsiya va ilmiy tadqiqotlar. Ular yerga uzatiladigan ma'lumotlarni tez va samarali tarqatishga imkon beradi. Kosmik tezliklar esa sun'iy yo'ldoshlarning orbitaga chiqishi va ishlashida muhim ahamiyatga ega. Yerning tortish kuchini yengish uchun sun'iy yo'ldoshlar ma'lum tezlikda harakat qilishlari kerak. Bu tezliklar, masalan, geostatsionar yo'ldoshlar uchun 36,000 km/soat atrofida bo'ladi. Kosmik tezliklar va orbitalar haqida tushunchalar, astronomiya va fizika sohalarida asosiy bilimlarni tashkil etadi. Umuman olganda, sun'iy yo'ldoshlar va ularning harakati, zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirish va kundalik hayotimizda yuksak samaradorlikka erishishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O.Yunusov (2015). Sun'iy yo'ldoshlar va ularning ishlatilishi. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashri.
2. H.D.Curtis (2013). Orbital Mechanics for Engineering Students. Oxford: Elsevier.
3. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi. (2018). Kosmos va astronomiya sohasidagi tadqiqotlar: maqolalar to'plami. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi.
4. G.I.Shaykhova, N.J.Ermatov, D.G.Abdullaeva (2021). To the problem of fungal pathology in the hot climate in children and adults. International Journal of Pharmaceutical Research and entitled, 13(1), 2319-2322.